

Пахта тозалаш корхоналарида энергетик сервисни амалга ошириш зарурати

Икромжон У. Рахмонов¹, Камол К. Обидов², Айсулу М. Нажимова³

¹ DSc, проф., Тошкент давлат техника университети, Тошкент, 100095, Ўзбекистон; ilider1987@yandex.ru
<http://orcid.org/0000-0003-2076-5919>

² “Тошкент ирригация ва кишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти, Бухоро, 100095, Ўзбекистон; Kamoliddinbehzod2015@gmail.com <http://orcid.org/0000-0003-2076-5919>

³ PhD, Қорақалпоқ давлат университети, Нукус, 230100, Ўзбекистон; a_najimova@karsu.uz <https://orcid.org/0009-0001-7336-8362>

Долзарблик: Пахта тозалаш корхоналари Ўзбекистон иқтисодиётида муҳим ўрин тутди. Чунки улар пахта маҳсулотларини тайёрлаш жараёнида энергия ресурсларининг катта қисмини сарфлайди. Бугунги кунда энергия ресурсларидан самарали фойдаланиш, уларни бошқариш ҳамда сарфларни оптималлаштириш муаммолари нафақат экологик масалалар, балки иқтисодий самарадорликни ошириш нуктаи назаридан ҳам катта аҳамиятга эга. Энергетик сервисни жорий этиш ушбу муаммоларни ҳал қилишнинг инновацион ечими сифатида намоён бўлмоқда.

Мақсад: Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади пахта тозалаш корхоналарида энергетик сервисни жорий этишнинг самарали йўллари ишлаб чиқишдир. Бунда энергетик сервиснинг асосий вазифалари, йўналишлари ва амалга ошириш самарадорлиги ўрганилади. Шунингдек, энергетик сервисни ривожлантиришга тўсқинлик қилаётган асосий муаммолар таҳлил қилинади ва уларнинг ечимига доир таклифлар ишлаб чиқилади.

Усуллар: Тадқиқотда иқтисодий таҳлил, энергия самарадорлигини баҳолаш, технологияларни модернизация қилиш, ҳамда инновацион энергия бошқаруви усуллари қўлланилди. Энергетик аудит орқали пахта тозалаш корхоналаридаги энергия сарфи ва истеъмоли таҳлил қилинди. Шунингдек, энергия ресурсларини самарали бошқаришнинг халқаро амалиётлари ўрганилиб, маҳаллий шароитларга мослаштирилди.

Натижалар: Тадқиқот натижаларига кўра, энергетик сервиснинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат эканлиги аниқланди: энергия сарфини қисқартириш ва унинг самарадорлигини ошириш, замонавий энергия тежовчи технологияларни жорий этиш, ишлаб чиқариш жараёнларини рақамлаштириш ва автоматлаштириш. Энергетик сервиснинг асосий йўналишлари сифатида корхоналарда энергия самарадорлигини ошириш, узлуксиз энергия таъминотини таъминлаш ва энергия ресурсларини оптимал тақсимлаш каби йўналишлар белгиланди. Шунингдек, пахта тозалаш корхоналарида энергетик сервисни ривожлантиришга тўсқинлик қилувчи асосий муаммолар аниқланди: молиявий ресурсларнинг етишмаслиги, корхоналарда энергия самарадорлигига доир билим ва кўникмаларнинг пастлиги, конунчилик ва норматив базанинг етарли даражада ривожланмаганлиги. Тадқиқот натижаларига асосланиб, энергетик сервисни жорий этиш орқали иқтисодий ва экологик самарадорликни оширишга эришиш мумкинлиги кўрсатилди.

Калит сўзлар: энергетик сервис, пахта тозалаш, энергия самарадорлиги, энергия сарфи, рақамлаштириш, автоматлаштириш, технология модернизацияси, экологик самарадорлик, энергия аудит, энергия тежаш, ресурс бошқаруви, конунчилик, молиявий ресурслар, инновацион ечимлар, энергия манбалари.

Необходимость внедрения энергетического сервиса на хлопкоочистительных предприятиях

Икромжон У. Рахмонов¹, Камол К. Обидов², Айсулу М. Нажимова³

¹ DSc, проф., Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, 100095, Узбекистан; ilider1987@yandex.ru <http://orcid.org/0000-0003-2076-5919>

² PhD, Бухарский институт управления природными ресурсами национального исследовательского университета Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Бухара, 200100, Узбекистан; Kamoliddinbehzod2015@gmail.com <http://orcid.org/0000-0003-2076-5919>

³ PhD, Каракалпакский государственный университет, Нукус, 230100, Узбекистан; a_najimova@karsu.uz <https://orcid.org/0009-0001-7336-8362>

Актуальность: Хлопкоочистительные предприятия занимают важное место в экономике Узбекистана, поскольку они потребляют значительные объемы энергоресурсов при обработке хлопка. Сегодня эффективное использование энергоресурсов, их управление и оптимизация затрат приобретают особую значимость не только с точки зрения экологической устойчивости, но и для повышения экономической эффективности. Внедрение энергетического сервиса представляет собой инновационное решение данных проблем.

Цель: Основной целью данного исследования является разработка эффективных методов внедрения энергетического сервиса на хлопкоочистительных предприятиях. Рассматриваются основные задачи, направления и эффективность реализации энергетического сервиса. Также анализируются основные проблемы, препятствующие развитию энергетического сервиса, и предлагаются пути их решения.

For citation: Rakhmonov I.U., Obidov K.K., Najimova A.M. The Necessity of Implementing Energy Services in Cotton Cleaning Plants. Scientific and technical journal of Problems of Energy and Sources Saving, 2024, no. 2, pp. 73-79.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14216242>

Received: 20.04.2024

Revised: 27.05.2024

Accepted: 08.06.2024

Published: 22.07.2024

Copyright: © Ikromjon U. Rakhmonov, Kamol K. Obidov, Aysulu M. Najimova, 2024. Submitted to Problems of Energy and Sources Saving for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Методы: В исследовании использованы методы экономического анализа, оценки энергоэффективности, модернизации технологий, а также инновационного управления энергоресурсами. Проведен энергетический аудит хлопкоочистительных предприятий для анализа потребления и использования энергии. Были изучены международные практики управления энергоресурсами и адаптированы к местным условиям.

Результаты: Результаты исследования показали, что основные задачи энергетического сервиса включают: сокращение энергозатрат и повышение энергоэффективности, внедрение современных энергосберегающих технологий, цифровизацию и автоматизацию производственных процессов. Ключевыми направлениями энергетического сервиса стали повышение энергоэффективности на предприятиях, обеспечение бесперебойного энергоснабжения и оптимальное распределение энергоресурсов. Кроме того, были выявлены основные проблемы, препятствующие развитию энергетического сервиса на хлопкоочистительных предприятиях: недостаток финансовых ресурсов, низкий уровень знаний и навыков в области энергоэффективности, неразвитая законодательная и нормативная база. Исследование показало, что внедрение энергетического сервиса может привести к повышению экономической и экологической эффективности.

Ключевые слова: энергетический сервис, хлопкоочистка, энергоэффективность, энергопотребление, цифровизация, автоматизация, модернизация технологий, экологическая эффективность, энергетический аудит, энергосбережение, управление ресурсами, законодательство, финансовые ресурсы, инновационные решения, источники энергии.

The Necessity of Implementing Energy Services in Cotton Cleaning Plants

Ikromjon U. Rakhmonov¹, Kamol K. Obidov², Aysulu M. Najimova³

¹ DSc, prof., Tashkent State Technical University, Tashkent, 100095, Uzbekistan; ilider1987@yandex.ru <http://orcid.org/0000-0003-2076-5919>

² PhD, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization" National Research University of Bukhara Institute of Natural Resource Management, Bukhara, 200100, Uzbekistan; Kamoliddinbehzod2015@gmail.com <http://orcid.org/0000-0003-2076-5919>

³ PhD, Karakalpak State University, Nukus, 100095, Uzbekistan; a_najimova@karsu.uz <https://orcid.org/0009-0001-7336-8362>

Relevance: Cotton cleaning plants play a crucial role in Uzbekistan's economy as they consume significant amounts of energy resources during cotton processing. Today, efficient use of energy resources, their management, and cost optimization are critical not only for environmental sustainability but also for improving economic efficiency. The implementation of energy services offers an innovative solution to these challenges.

Objective: The primary goal of this research is to develop effective methods for implementing energy services at cotton cleaning plants. It explores the main tasks, directions, and efficiency of energy service implementation. Furthermore, it analyzes the key challenges hindering the development of energy services and proposes solutions.

Methods: The study utilized methods of economic analysis, energy efficiency evaluation, technology modernization, and innovative energy management. An energy audit of cotton cleaning plants was conducted to analyze energy consumption and utilization. International practices in energy resource management were studied and adapted to local conditions.

Results: The research identified the following main tasks of energy services: reducing energy consumption and improving energy efficiency, implementing modern energy-saving technologies, digitalizing and automating production processes. Key directions for energy services include enhancing energy efficiency in enterprises, ensuring uninterrupted energy supply, and optimizing the distribution of energy resources. Additionally, the study revealed the main challenges hindering the development of energy services at cotton cleaning plants: insufficient financial resources, low levels of knowledge and skills in energy efficiency, underdeveloped legal and regulatory frameworks. The findings demonstrate that the implementation of energy services can significantly enhance economic and environmental efficiency.

Key words: energy services, cotton cleaning, energy efficiency, energy consumption, digitalization, automation, technology modernization, environmental efficiency, energy audit, energy saving, resource management, legislation, financial resources, innovative solutions, energy sources.

1. Кириш (Introduction)

Бугунги кунда истеъмолчиларда энергетик сервис энергия самарадорлигини оширишга хизмат қиладиган асосий соҳалардан бирига айланиб бормоқда. Сир эмаски дунёда энергия ресурсларидан самарали фойдаланиш кун тартибининг асосий масаласи бўлиб, бирламчи

энергия ресурсларидан фойдаланишнинг чекланганлиги шароитида мавжуд энергия ресурсларидан узоқ муддатга ҳамда оқилона фойдаланиш долзарб бўлиб ҳисобланади.

Энергетик сервис – бу энергияни самаралироқ ва тежамлироқ фойдаланишни таъминлашга қаратилган хизматлар тўплами. Бу хизматлар энергия сарфини оптималлаштириш ва ишлаб чиқариш жараёнларида энергия тежашни таъминлашга йўналтирилган. Энергетик сервис компаниялари (ЭСКлар) мижозларга энергия самарадорлигини ошириш бўйича профессионал ёрдам кўрсатади.

1-расм. Энергетик сервиснинг асосий йўналишлари

Fig 1. Main Directions of Energy Services

Энергетик сервиснинг асосий йўналишлари (1-расм):

энергия аудит – корхона ёки бинода энергия истеъмолини таҳлил қилиш ва энергия тежаш имкониятларини аниқлаш;

энергия самарадорлиги чоралари – энергия сарфини қисқартириш мақсадида қўлланиладиган технологиялар ва чоралар (жумладан, изоляция, энергия самарали ускуналарни ўрнатиш ва бошқалар);

жараёнларни оптималлаштириш – ишлаб чиқариш жараёнларини қайта кўриб чиқиш ёки автоматлаштириш орқали энергия сарфини камайтириш;

мониторинг ва назорат – энергия истеъмолини мунтазам кузатиш ва таҳлил қилиш орқали сарфни назорат қилиш;

энергия таъминоти хизматлари – мижозларга энергияни самарали таъминлаш бўйича маслаҳатлар ва техник қўллаб-қувватлаш.

Энергетик сервис бир қатор хизматлардан иборат бўлиб, улар энергия самарадорлигини ошириш ва энергия тежашга қаратилган. Бу хизматлар турли босқичларда амалга оширилиб, ҳар бир босқич мижознинг эҳтиёжларига мос равишда шакллантирилади.

Қуйида энергетик сервиснинг асосий таркибий қисмлари келтирилган:

энергия аудит: энергия сарфини таҳлил қилиш, энергия тежаш имкониятларини аниқлаш, сарафланган энергия турлари ва уларнинг улушини аниқлаш;

энергия самарадорлиги чоралари: энергия самарадорлигини оширишга қаратилган чоралар дастурини ишлаб чиқиш, технологик жараёнлар ва ускуналарни янгилаш бўйича таклифлар, энергия самарадорлиги чораларини амалга ошириш, энергия самарадор ускуналарни ўрнатиш (масалан, LED ёриткичлар, самарадор қозон ускуналари), изоляция ва қувурларни модернизация қилиш, ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш;

мониторинг ва назорат: энергия истеъмолини мунтазам кузатиб бориш, ишлаб чиқариш жараёнларини назорат қилиш, энергия самарадорлигини ошириш чораларининг натижадорлигини баҳолаш, маслаҳат ва қўллаб-қувватлаш, мижозларга энергия самарадорлиги бўйича маслаҳат бериш, техник қўллаб-қувватлаш ва ходимларни ўқитиш, ишлаб чиқариш жараёнлари учун оптимал энергия сарфини тавсия қилиш.

2. Материаллар ва усуллар (Materials and Methods)

Пахта тозалаш корхоналарида энергетик сервис жуда муҳим ва бир қатор сабабларга кўра долзарб ҳисобланади. Пахта тозалаш жараёнларида энергия талаб қиладиган жараёнлар бўлиб, уларни оптималлаштириш орқали энергия сарфини камайтириш мумкин. Энергия самарадор ускуналарни жорий этиш ва жараёнларни автоматлаштириш орқали энергия сарфини сезиларли даражада камайтириш мумкин. Энергия сарфи камайиши натижасида умумий ишлаб чиқариш харажатлари ҳам пасаяди. Бу эса маҳсулотнинг таннархини камайтириб, рақобатбардошликни оширади. Хусусан, электр энергияси истеъмолини камайтириш орқали харажатларни тежаш имконияти пайдо бўлади. Энергия самарадорлигига қаратилган чоралар экологик таъсирни

камайтиришга ёрдам беради. Кам сарф қилинган энергия кам углевод чикиндилари ва бошқа чикиндиларни келтириб чиқаради. Корхоналарда экологик стандартларга риоя қилиш бугунги кунда жаҳон талаблари даражасида муҳим ҳисобланади. Замонавий энергия самарадор технологиялар ва автоматлаштириш воситалари корхонанинг умумий ишлаб чиқариш самарадорлигини оширади. Модернизация жараёнлари орқали ресурслардан самаралироқ фойдаланиш мумкин. Пахта тозалаш корхоналарида энергетик сервиснинг қўлланилиши энергияни тежаш, экологик барқарорликка эришиш, ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш ва рақобатбардошликни ошириш каби қатор афзалликларга эга. Бугунги куннинг бозор талаблари ва давлат сиёсатлари шуни тақозо этадики, ҳар бир ишлаб чиқариш корхонаси энергия самарадорлигига эътибор қаратиши лозим.

Пахта тозалаш корхоналарида энергетик сервиснинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат (2-расм):

энергия таъминотининг барқарорлигини таъминлаш – ишлаб чиқариш жараёни узлуксиз давом этиши учун электр энергияси ва бошқа энергия ресурсларини узлуксиз таъминлаш муҳим аҳамиятга эга;

энергия самарадорлигини ошириш – энергия сарфини камайтириш ва самарали фойдаланишга қўмаклашиш орқали корхона харажатларини оптималлаштириш;

2-расм. Пахта тозалаш корхоналарида энергетик сервиснинг асосий вазифалари

Fig 2. The Main Tasks of Energy Services in Cotton Cleaning Plants

иқлим назорати ва иш шароитларини яхшилаш – қурилишлар ва муҳандислик тизимлари орқали оптимал иш шароитларини таъминлаш, бу ишчиларнинг саломатлиги ва маҳсулот сифати учун ҳам муҳим;

ускуналарни профилактик таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш – электр ва энергияга алоқадор ускуналарни мунтазам профилактик таъмирлаш орқали уларнинг узок муддатли ишлашини таъминлаш;

автоматлаштириш ва диспетчерлик тизимини жорий этиш – энергия сарфини кузатиб бориш ва тезкор қарорлар қабул қилиш учун автоматлаштириш ва диспетчерлик тизимларини жорий этиш.

Бу вазифалар корхоналарнинг иш самарадорлигини ошириш, харажатларни камайтириш ва экологик тозаланиш таъминлаш учун муҳимдир. Шу билан бирга мазкур вазифаларнинг сифатли бажарилиши энергетик сервис компанияларининг тажрибаси ва малакаси билан характерланади.

Энергетик сервис компаниялари — бу энергия самарадорлигини ошириш, энергияни тежаш ва ресурсларни самарали бошқаришга ёрдам бериш бўйича ихтисослашган ташкилотлардир. Уларнинг асосий вазифаси энергиядан самарали фойдаланиш орқали мижозлар учун харажатларни камайтиришдир. Ушбу компаниялар корхоналар, давлат ташкилотлари ва бошқа бизнеслар учун энергияни самарали бошқариш стратегиясини ишлаб чиқади ва амалга оширади.

Энергетик сервис компаниялари мижозларнинг энергия сарфи, ускуналарнинг ҳолати ва мавжуд тизимларни таҳлил қилиб, энергия истеъмолининг камчиликларини аниқлайди. Бу жараёнда улар энергия самарадорлигини ошириш учун таклифлар ишлаб чиқади. Энергетик сервис компаниялари энергияни тежаш учун зарур бўлган технология ва тизимларни жорий этиш бўйича лойиҳалар ишлаб чиқади ва амалга оширади. Бу лойиҳалар ичида изоляция ишлари, эски ускуналарни замонавийлари билан алмаштириш, ёритиш тизимларини самарали технологиялар билан таъминлаш каби ишлар бор. Баъзи энергетик сервис компаниялари ўз хизматларини молиялаштириш ёки мижозлар билан "энергия тежаш шартномаси" асосида келишув орқали ишлайди. Бу эса мижозга бошланғич сармояларсиз энергия самарадорлигини ошириш имконини беради. Улар мижозлар учун энергия сарфини кузатиш ва таҳлил қилиш

тизимларини жорий этишади. Бу мижозларга энергия истеъмолини назорат қилиш, вақтинча маълумотларни таҳлил қилиш ва сарфни янада камайтиришга ёрдам беради. Энергетик сервис компаниялари кўпинча мижоз билан энергия тежашга асосланган шартнома тузади. Бу шартномалар энергия тежашнинг маълум бир миқдорини кафолатлашни назарда туттади. Агар келишилган энергия тежаш кўрсаткичига эришилмаса, компания мижозга компенсация бериш мажбуриятини олади.

Қайта тикланувчи энергия манбаларини жорий қилиш. Бугунги кунда кўплаб энергетик сервис компаниялари қайта тикланувчи энергия манбаларини жорий этиш бўйича хизматлар кўрсатади. Масалан, қуёш энергияси, шамол энергияси каби манбаларни ишлаб чиқариш ва уларнинг мавжуд инфратузилмага интеграциясини таъминлаш.

Истеъмолчиларда, хусусан, пахта тозалаш корхоналарида энергетик сервис ўтказиш орқали энергияни тежаш тадбирларини жорий этиш пировардида маҳсулот ишлаб чиқаришда энергиянинг солиштирма сарфини камайтириш, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини сақлаган ҳолда энергия ресурсларидан фойдаланишни минималлаштириш масалаларини ҳам назарда туттади. Бундай шароитда иқтисод қилинган электр энергия орқали ишлаб чиқарилаётган маҳсулот брилигига тўғри келадиган электр энергияни солиштирма сарифининг камайиши ва унинг камайиши натижасида маҳсулот таннархининг камайиши натижасида бозорда маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш имкониятини беради. Шу нуқтаи назардан пахта тозалаш корхоналарида энергетик сервисни амалга ошириш энергия самарадорлигини оширишда муҳим рол ўйнайди.

Маълумки, энергияни тежаш тадбирлари ҳаражатсиз, кам ҳаражатли ва кўп ҳаражатли тадбирларга ажратилади. Истеъмолчилар ўз иқтисодий имкониятларидан ҳамда технологик жараён хусусиятидан келиб чиқиб юқоридаги тадбирлардан бирини амалга оширишлари мумкин. Албатта у ёки бу турдаги тадбирлар танланганда унинг техник-иқтисодий ҳисоблари амалга оширилиб, жорий этишнинг мақсадга мувофиқлиги асослангандагина амалга оширилади. Лекин ҳар қандай энергияни тежаш тадбирларини амалга ошириш ҳаражатларсиз бўлмайди. Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб пахта тозалаш корхоналарининг барчасида ҳам иқтисодий имкониятидан келиб чиқиб, ҳаражат талаба этадиган энергияни тежаш тадбирларини жорий этиш имконияти мавжуд эмас. Ана шундай шароитда биринчи навбатда энергетик сервис компаниялари билан энергетик сервис шартномаларини тузиш ва уларда барча муносабатларни тартибга солиш ва технологик жараён хусусиятидан келиб чиқиб уларда энергияни иқтисод қилиш масалаларини кўриб чиқиш муҳим бўлиб ҳисобланади.

3. Тадқиқот натижалари (Results)

Пахта тозалаш корхоналарида энергетик сервисни жорий этиш биринчи навбатда корхона манфаати учун хизмат қилиб, бу иқтисодий жиҳатдан юқори даромадга эга бўлмаган корхонада энергия самарадорлигини ошириш имкониятини беради. Бошқа турдаги энергияни тежаш тадбирларини жорий этиш механизмларни фарқли равишда энергетик сервис асосида энергия самарадорлиги эришиш бу буюртмачи ва ижрочи томонидан юқори маъсулият билан мазкур тадбирларни амалга оширишни назарда туттади. Чунки энергетик сервисни амалга ошириш натижасида қанчалик юқори энергия самарадорликка эга бўлган энергия тежаш тадбирлари жорий этилса, улардан энергияни иқтисод қилишни амалий жиҳатдан таъминласа, бу ўз навбатида энергетик сервисни амалга оширувчи томонидан сарфлаган маблағларнинг қисқа муддатда ўзини қоплашига сабаб бўлади. Маълумки, энергетик сервис корхоналарининг хусусиятларидан келиб чиқиб, олти ойдан беш-етти йилга қадар бўлган муддатда амалга оширилади ва мазкур жараёнда энергетик сервисни амалга оширувчи томон корхонада энергия самарадорлигини таъминлаш вазифасини ўз зиммасига олади.

Халқаро экспертлар таҳлиliga кўра, пахта тозалаш корхоналарида 40% га қадар энергияни иқтисод қилиш захиралари мавжуд бўлиб, айнан энергетик сервис ўтказиш натижасида уларни аниқлаш имконияти мавжуд. Бу эса энергетик сервис ўтказувчи ташкилот айнан корхонада энергияни иқтисод қилиш ҳамда унинг захираларини аниқлашдан манфаатдорлиги билан изоҳланади. Чунки иқтисод қилинган ёки тежалган энергия миқдори қанча юқори бўлса, энергетик сервис ўтказувчи ташкилотнинг иқтисодий даромади шунчалик ортади.

Умуман олганда, пахта тозалаш корхоналарида энергетик сервисни амалга ошириш самарадорлиги ишлаб чиқариш жараёнларининг энергия сарфини камайтириш, ишлаб чиқариш таннархини пасайтириш, экологик таъсирни камайтириш ва барқарор ривожланишга олиб келади.

Бугунги кунда энергетик сервис тизимини жорий этишда уни тартибга солишда асосий ҳужжат ҳисобланган энергетик сервис шартномасини шакллантиришнинг уч тури мавжуд бўлиб, пахта тозалаш корхоналари хусусиятидан келиб чиқиб, жорий этиладиган тадбирларнинг кўлами ва қийматига қараб маълум бир турдаги энергетик сервис шартномаси танланади ва

айтиш мумкинки, энергетик сервисни амалга оширишда барча вазифалар ҳамда талаблар мажбуриятлари айнан мазкур шартномада ўз аксини топади. Бугунги кунда Ўзбекистон шароитида тан олиб айтиш керакки, энергетик сервис компанияларига бўлган ишонч ҳамда энергетик сервис шартномаларини тузиш билан бир қатор муоммолар бор (3-расм).

3-расм. Энергетик сервис ривожланишига тўсқинлик қилаётган муаммолар
Fig. 3. Challenges Hindering the Development of Energy Services

Хусусан, энергетик сервис компаниялари тўғрисида етарли маълумот берилмаганлиги ҳамда бу бўйича корхоналарнинг етарли билимга эга эмаслиги бугунги кунда Ўзбекистонда энергетик сервис тизимини жорий этиш билан боғлиқ муоммоларнинг мавжудлиги билан характерланади. Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, бу борадаги кенг қўламли ишларни амалга ошириш энергетик сервис тизимларининг самарадорлигини ошириш долзарб вазифа бўлиб ҳисобланади. Энергетик сервисни амалга оширилиши қуйидагиларга имкон беради (4-расм).

4-расм. Энергетик сервисни амалга оширишнинг самарадорлиги
Fig. 4. The Efficiency of Implementing Energy Services

Маълумки, пахта тозалаш корхонасининг асосий ускуналари жинлаш цехи, титиш цехи, тозалаш, линтерлаш ва бошқа цехларда мавжуд бўлган асосий ускуналар шубҳасиз бу дивигателлардир. Мазкур корхонада энергетик сервис тизимини жорий этиш бевосита мазкур дивигателларнинг нормал иш ҳолатини таъминлаш, уларнинг самарадорлигини ошириш орқали корхонада энергия ресурслари истеъмоли самарадорлигини ошириш имконияти яратилади. Мазкур йўналишда олиб борилган илмий тадқиқот ишлари таҳлили шуни кўрсатадики, ускуналар кесимида уларнинг техник ҳолатини таҳлил қилиш асосида уларда бўладиган носозликларни олдиндан аниқлаш ёки прогнослаш йўналишида бугунги кунда етарлича илмий-тадқиқот ишлари амалга оширилган. Лекин уларни маълум бир дастурий таъминот сифатида шакллантириш, ускуналарда бўладиган носозликларни прогнослашда замонавий ҳисобланган сунъий интеллектга асосланган усулларни қўллаш ҳамда пахта тозалаш корхоналарининг режали маҳсулот ишлаб чиқаришини таъминлаш асосида электр энергияси истеъмолини

минималаштириш масалалари етарлича ўрганилмаган. Бу эса мазкур йўналишда тадқиқотлар олиб бориш зарурлигини ифодалайди.

4. Хулоса (Conclusions)

Пахта тозалаш корхоналарида энергетик сервисни жорий этиш иқтисодий, экологик ва технологик жиҳатдан катта аҳамиятга эга. Ушбу йўналиш корхоналарнинг энергия самарадорлигини ошириш, энергия ресурсларини оқилона бошқариш ва замонавий технологияларни татбиқ этиш орқали юқори самарадорликка эришиш имконини беради. Энергетик сервиснинг асосий вазифаларига энергия сарфини қисқартириш, замонавий энергия тежамкор технологияларни жорий этиш, ишлаб чиқариш жараёнларини рақамлаштириш ва автоматлаштириш киради. Шунингдек, қайта тикланувчи энергия манбаларини татбиқ этиш ва энергия ресурсларидан оқилона фойдаланиш йўналишлари ҳам муҳим ҳисобланади. Ушбу чоралар нафақат иқтисодий самарадорликни оширади, балки экологик юкни камайтиришга ҳам ёрдам беради. Аммо энергетик сервисни жорий этишда бир қатор муаммолар мавжуд. Улар орасида молиявий ресурсларнинг етишмаслиги, қонунчилик ва норматив базанинг етарлича ривожланмаганлиги, корхоналарда билим ва кўникмаларнинг пастлиги каби масалалар муҳим ўрин тутди. Ушбу муаммоларни бартараф этиш учун давлат ва хусусий сектор ҳамкорлигида махсус дастурлар ишлаб чиқиш зарур. Энергетик сервиснинг самарадорлиги корхоналарда энергия сарфини қисқартириш, ишлаб чиқариш жараёнларини тезлаштириш, махсулот сифати ва рақобатбардошлигини оширишда намоён бўлади. Шунингдек, ушбу йўналиш ишлаб чиқариш жараёнларининг экологик барқарорлигига ҳам ижобий таъсир кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, пахта тозалаш корхоналарида энергетик сервисни жорий этиш уларнинг ривожланиши ва самарадорлигини ошириш учун стратегик аҳамиятга эгадир. Муаммоларни ҳал қилиш, замонавий технологияларни татбиқ этиш ва қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш корхоналарнинг барқарор ривожланишига хизмат қилади. Бу эса нафақат иқтисодий ўсишни таъминлайди, балки мамлакатнинг умумий экологик ҳолатига ҳам ижобий таъсир кўрсатади.

REFERENCES

1. Li, X., & Liu, W. G. (2010). A research study on the construction of renewable energy service chains in rural areas. In K. L. Zhu & H. Zhang (Eds.), *Statistic Application in Scientific and Social Reformation* (pp. 1016-1022). Applied Statistics Institute of Shandong Province.
2. Rakhmonov I.U., Toirov M., Uzakov N., Obidov K.K. Textile process and electrical equipment used in the development and production of the textile industry in Uzbekistan // *E3S Web of Conferences* 461. 2023. PP, 01079, 1-5. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346101079>.
3. Z.Y.Huang, Z.G.Xu, W.H.Wang, Y.X. Sun. Remaining usefullife prediction for a nonlinear heterogeneous Wie-ner process model withan adaptive drift // *IEEE Trans. Rel.* – June, 2015. – Vol. 64, No. 2. – P. 687–700.
4. Zhang, Rui, Xu, Yuan, Yang, Zhen, et al. A Survey of Predictive Maintenance: Applications, Machine Learning Techniques, Challenges and Opportunities. *IEEE Access*, 2020, Vol. 8, pp. 102001–102016.
5. Khan, R., Shahzad, F., & Li, Z. Electrical Equipment Fault Detection and Diagnosis Using AI Techniques: A Review. *Artificial Intelligence Review*, 2021, Vol. 54, pp. 3319–3355.
6. Rakhmonov I.U., Khakimov T.Kh., Bakhadirov I.I., Xusanov B.M. Differentiated block method of analysis and forecasting indicators of power consumption of the industrial complex // *International Journal of Advanced Science and Technology*. Vol. 29, №11, (2020), pp. 1525-1533.
7. Lakhdari, A., & Bouguettaya, A. (2021). Proactive composition of mobile IoT energy services. In C. Chang, E. Daminai, J. Fan, P. Ghodous, M. Maximilien, Z. Wang, R. Ward, & J. Zhang (Eds.), *2021 IEEE International Conference on Web Services (ICWS)* (pp. 192-197). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICWS53863.2021.00037>
8. Abusafia, A., Lakhdari, A., & Bouguettaya, A. (2023). Flow-based energy services composition. *IEEE Transactions on Services Computing*, 16(6), 4025-4040. <https://doi.org/10.1109/TSC.2023.3307143>.
9. Sovacool, B. K. (2011). Security of energy services and uses within urban households. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 3(4), 218-224. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2011.06.004>.
10. Rakhmonov I.U., Obidov K.K. Factors affecting the development of energy service in the enterprises of the agricultural complex // *Scientific and technical journal "Problems of energy and resource saving"*. Special issue No. 83. 2022, pp.197-201.